

Misafir Öğr. Gör. Kevser Çakır Demir

<https://orcid.org/0000-0002-5047-5018>

İstanbul Medipol Üniversitesi, Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/037jwzz50>

Normun İnşası: Erken Dönem Hollywood Sinemasında Vitrinleşme, İdealleştirme ve Irklaştırılmış Bedenler¹

The Construction of Norms: Display, Idealization, and Racialized Bodies in Early Hollywood Cinema

ÖZET

Bu çalışma, sinemada beden temsillerini çoğu zaman birbirinden kopuk biçimde ele alınan normatif ve norm-dışı ya da ırklaştırma kategorileri üzerinden birlikte düşünmeyi önermektedir. Çalışma, ideal beden imgesinin yalnızca beyazlık üzerinden değil, ırk, cinsiyet ve güzellik ölçütleriyle tanımlandığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, beden yalnızca anlatı içinde işlevsel bir unsur olarak değil, seyirlik ve denetlenebilir bir görünürlük rejimi içinde sunulması, çalışmada güzelliğin vitrinleşmesi kavramsallaştırması çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, erken dönem Hollywood'a ait popüler film örnekleri üzerinden, idealleştirme ve ırklaştırma süreçleriyle kurulan beden normlarının sinemadaki temsil biçimleri incelenmektedir. Böylece hangi bedenlerin kabul edilebilir kılındığı, hangilerinin dönüştürülmesi, terbiye edilmesi ya da anlatı dışına itilmesi gerektiğinin sinemasal anlatılar aracılığıyla nasıl kurulduğunu tartışmaya açılmaktadır. Bu çalışma, erken dönem Hollywood sinemasında beden temsillerinin nasıl kurulduğunu incelemek üzere söylem analizi yöntemini benimsemektedir. Bu yönüyle çalışma, sinemada beden politikalarına ilişkin literatüre, farklı beden kategorilerini ilişkisel bir çerçevede değerlendiren ve güzelliğin vitrinleşmesi kavramı üzerinden idealleştirme süreçlerini görünür kılan özgün bir perspektif sunmayı amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Hollywood, Güzelliğin Vitrinleşmesi, Irklaştırma, Sinema, Beden Politikaları.

ABSTRACT

This study proposes to think together body representations in cinema through categories that are often treated separately in the literature, such as normative and non-normative bodies or processes of racialization. It demonstrates that the ideal body image is defined not solely through whiteness, but through the intersection of race, gender, and beauty standards. In this context, the presentation of the body not merely as a functional element within narrative structures, but as part of a spectacle-oriented and controllable regime of visibility, is examined through the conceptual framework of the spectacularization of beauty. Accordingly, by focusing on popular examples from early Hollywood cinema, the study analyzes representational forms through which body norms are constructed via processes of idealization and racialization. In doing so, it opens up a discussion on how cinematic narratives establish which bodies are rendered acceptable, which are expected to be transformed or disciplined, and which are pushed outside the narrative altogether. To examine how body representations are constructed in early Hollywood cinema, this study adopts discourse analysis as its methodological approach. In this respect, it aims to contribute an original perspective to the literature on body politics in cinema by evaluating different body categories within a relational framework and by making visible the processes of idealization through the concept of the commodification of beauty.

Keywords: Hollywood, Spectacularization of Beauty, Racialization, Cinema, Body Politics.

¹Bu çalışma doktora tezinden üretilmiş makaledir.

1. GİRİŞ

Beden, yalnızca biyolojik bir varlık alanı değildir. “Beden, sabit bir *şey/varlık* olmaktan çok, kültürel yapılandırma ve yeniden yapılandırmaya tabi, değişen/dönüşen tarihsel bir anlam alanıdır. ...Aynı zamanda beden bir savaş alanıdır; belirli tarihsel anlar ve özgül toplumsal mekânlar boyunca, tekrar tekrar üzerinde mücadele verilen bir alandır” (Yancy, 2005, s. 216). Yani normların, değerlerin ve iktidar ilişkilerinin üzerinde işlediği temel bir temsil yüzeyidir. Sinema ise bu temsil süreçlerinin en görünür ve etkili alanlarından biri olarak, bedenin hangi biçimlerde kabul edilebilir, hangi koşullarda dışlanabilir ya da dönüştürülmesi gereken bir nesne hâline geldiğini anlatsal ve görsel düzenekler aracılığıyla kurmaktadır. Bu nedenle sinemada beden temsilleri, salt estetik tercihler ya da dramatik gereklilikler olarak değil, modernleşme, normatif düzenleme ve pedagojik yönlendirme süreçleriyle iç içe geçen politik bir alan olarak değerlendirilmelidir. Sinemada beden temsillerine ilişkin mevcut literatür, çoğunlukla güzellik idealleri, yıldız sistemi ve arzu rejimleri etrafında şekillenmiştir. Bu durum, bedenin sinemadaki normatif işleyişinin parçalı biçimde incelenmesine yol açmış, güzellik çoğunlukla arzu ve bakış rejimleri çerçevesinde ele alınırken (Mulvey, 1975, s. 11-12), bu bakışın ırksal olarak konumlanmış doğasını sorgulayan çalışmalar ise normatif bedenin beyazlıkla kurduğu görünmez ayrıcalıkları açığa çıkarmaya odaklanmıştır (Hooks, 1992; Dyer, 1997). Çirkinlik, sinema ve görsel kültür literatüründe daha çok grotesk, karnavalesk ya da estetik bir karşıt alan olarak değerlendirilmiş, norm üretimiyle kurduğu pedagojik ilişki çoğu zaman ikincil planda kalmıştır (Eco, 2009, s. 389). Buna karşılık bedensel deneyimi merkeze alan fenomenolojik yaklaşımlar, izleme edimini bedenden bağımsız düşünmeyerek sinemasal anlamın duysal ve bedensel katmanlarına işaret etmiş ancak bu perspektif çoğu zaman normatif bedenin nasıl kurulduğu sorusuyla doğrudan ilişkilendirilmemiştir (Sobchack, 2004). Bu parçalı yaklaşım, sinemanın normatif bedeni nasıl kurduğunu ve yeniden ürettiğini bütünlüklü biçimde ele almayı güçleştirmiştir. Oysa bu kategoriler, sinemasal anlatı içinde birbirleriyle ilişkili biçimde çalışmakta, normun nasıl kurulduğunu, sınırlarının nerede çizildiğini ve hangi bedenlerin bu sınırların dışında bırakıldığını birlikte görünür kılmaktadır.

Bu çalışma, söz konusu parçalı yaklaşımdan hareketle, sinemada beden temsillerini birlikte düşünmeyi önermektedir. Bu çerçevede normatif beden, yalnızca beyazlık üzerinden değil, sağlamlık, ölçülülük ve denetlenebilirlik ölçütleriyle tanımlanan bir ideal olarak ele alınmaktadır. Modern sinemanın görsel dili, bedeni evrenselmiş gibi sunulan Batılı güzellik kodları üzerinden standartlaştırmış, bu süreçte Anglo-sakson beden ölçütü normatif merkezlere yerleştirilirken, öteki bedenler kusurlu, geri ya da egzotik olarak kodlanmıştır (Bordo, 2003, s. xix–xxii). Böylece bazı bedenler makulleştirilip ideal form olarak sunulurken, bazıları dönüştürülmesi gereken, bazıları ise anlatı dışına itilmesi gereken figürler hâline gelmektedir. Bu bağlamda çalışma, Hollywood’a ait popüler örneklerden seçili film örnekleri üzerinden, rastlantsal ya da temsiliyet iddiası taşıyan bir listeleme mantığıyla değil, beden temsillerinin normatif ve norm-dışı ayrımlar ile ırklaştırma süreçlerini en görünür ve tekrarlı biçimde ürettiği anlatsal kalıpları açığa çıkaracak şekilde belirlenmiştir. Seçilen filmler, erken dönem Hollywood’un hem endüstriyel ölçekte geniş kitlelere ulaşan popüler üretimini temsil etmektedir. İncelenen filmler, normun yalnızca merkezdeki ideal bedenler aracılığıyla değil, norm dışı olarak işaretlenen bedenler üzerinden de nasıl kurulduğunu ve yeniden üretildiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu yaklaşım, beden temsillerini sabit kimlikler olarak değil, tarihsel, toplumsal ve anlatsal süreçler içinde inşa edilen norm alanları olarak ele almayı mümkün kılmaktadır. Bu noktada çalışma, beden temsillerini toplumsal gerçekliğin doğrudan bir yansıması olarak ele almak yerine, sinemanın kendi anlatı yapıları, görsel kompozisyonları ve karakter kurguları içinde üretilen normatif anlamlar olarak değerlendirdiği için, *söylem analizi* yöntemini temel almaktadır. Analiz, filmleri sadece görsel bir mecra olarak değil, beden, ırk ve norm kavrayışlarını üreten kültürel söylem alanları olarak ele almakta ve tekrar eden temsil kalıpları, idealleştirme ve ırksallaştırma pratikleri üzerinden ilerlemektedir. Çalışma bu noktada bedenin, sinema aracılığıyla politik olarak nasıl kurulduğunu, norm, sapma, ırklaştırma ve dışlanma kategorilerinin hangi temsil stratejileriyle üretildiğini sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bedeni tekil temsiller üzerinden değil, bu temsiller arasındaki geçişleri, süreklilikleri ve hiyerarşileri dikkate alan *bütüncül* bir yaklaşımla ele almak, sinemada beden politikalarını çözümlmek açısından kritik bir gereklilik hâline gelmektedir.

2. BEDENİN İRKSAL TEMSİLİ

Sinema, yukarıda bahsi geçen geniş kültürel bağlamın bir parçasıdır. Hususen erken dönem filmlerde, beden temsiline dair dışlayıcı mekanizmaların sürdürüldüğü görülmektedir. Özellikle de erken dönemde çizgi film olarak ortaya konan animasyon örnekleri çarpıcı içeriklere sahiptir. Bu noktada Disney'in 1937 yılında gösterime sunulan *Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler* animasyon filmi, buna iyi bir örnek olmaktadır. Bu filmde hem doğuştan kazanılan hakların önemine vurgu yapılmış, hem de normatif bir güzellik inşa edilerek, bu güzelliğin ancak bir başka güzel ile birlikte olabileceği düşüncesi pekiştirilmiştir. Disney animasyonları ile başlayan erken dönem filmleri, sınıfsal vurguları beslediği kadar klasik beden inşasında da ciddi bir rol oynamıştır. *Fantasia* (1940), *Dumbo* (1941), *Peter Pan* (1953) ve *Song of the South* (1946) gibi yapımlar da benzer içeriklere sahiptir. Batılı bir perspektiften; *sevimli yabancı* ve *egzotik vahşi* unsurlarını uyandırma çabaları, genellikle öteki bireyleri karikatürize ederek, onları eğlenceli ve basitleştirilmiş figürler olarak sunmuştur. *Fantasia*'daki "*Pastoral Symphony*" bölümünde, Afrika kültürlerinden esinlenen karakterler alaycı bir biçimde sunulurken, *Dumbo*'daki Afrikalı dansçılar ilkel ve otantik bir atmosfer yaratmak için kullanılmıştır. *Peter Pan*' da ise Amerikan yerli halklarından, ırkçı bir tanımlama olan *Kızılderililer* ifadesi ile bahsedilmiştir. Peter Pan'ın da daha sonraları yasaklanmış olan "*Kızılderiliyi kızıl derili yapan şey*" şarkısı da çoğu zaman ırkçılık suçlamalarının hedefi olmuştur. Aynı şekilde, *Song of the South* (1946) animasyon filmi de Afro-Amerikan bir karakter etrafında sürdürülmüş, basitleştirilmiş ve mutlu bir köle figürü sunmuştur. Siyahi figür, bu bakış rejimi içinde, insani özne olarak değil, sınırları çizilmesi ve denetlenmesi gereken bir ırksallaştırılmış ve sessizleştirilmiş bir çeşitlilik unsuruna dönüştürülmektedir (*The Defiant Ones*, 1958).

Bu konuda dönemin sinemasındaki bir başka sorunlu önerme *blackface* pratiğidir. Blackface pratiği, sinema tarihinde yalnızca bireysel bir temsil tercihi olmayıp, siyah bedeni karikatürize eden ve çirkinlik ekseninde sabitleyen yapısal bir görsel rejimin sonucunda ortaya çıkmıştır. *The Birth of a Nation* (1915) gibi filmler üzerinden ortaya konan bu durum, *The Jazz Singer* (1927), *Holiday Inn* (1942) vb. yapımlarla tekrar tekrar üretilmiştir. Bu temsillerde zaman zaman yüzü boyalı siyahi temsilleri oluşturulmuştur. Bu tercih, siyahlığın toplumsal ve tarihsel bir kimlikten ziyade, taklit edilebilir, giyilebilir ve çıkarılabilir bir görsel maske olarak ele alındığını göstermektedir. *Blackface* pratiği burada ırksal farkın karikatürize edilmesine sebep olmaktadır. Siyah beden, gerçek bir özneye işaret etmediği gibi, mizah, tuhaflık ve öteki olma durumuyla kodlanan bir beden olarak dolaşıma sokulmaktadır.

Özellikle siyah kadının yüzü boyalı bir erkek oyuncu tarafından canlandırılması, bu aktarımın en çarpıcı göstergelerinden biridir. Burada mesele yalnızca oyuncu tercihi değil, siyah bedenin temsile layık bir özne olarak görülmemesi, onun yerine taklit edilebilir, oynanabilir ve karikatürize edilebilir bir *gösteri bedeni* olarak konumlandırılmasıdır. Bu yaklaşımın arka planında, *Human Zoo*² sergilerinden *Minstrel gösterilerine* (*minstrelsy*) kadar uzanan uzun bir gösteri geçmişi bulunmaktadır. Özellikle *Minstrel gösterileri*, 19. yüzyılın başlarında ABD'de geliştirilen bu tiyatro biçimi, beyaz oyuncuların yüzlerini siyaha boyayarak Afrikalı Amerikalılara atfedilen *ırksal klişeleri* sahneye taşımasıyla bilinmektedir. Minstrel geleneğinde siyah beden, tembel, saf, aşırı neşeli, abartılı jestlere sahip ve söz hakkı sınırlı bir figür olarak sunulmaktadır. Bu gösteriler, siyahların gerçek deneyimlerini temsil etmekten ziyade, beyaz izleyicinin üstünlük duygusunu pekiştiren ve bedenleri hiyerarşik bir şema olarak ele alan eğlence amaçlı yapımlardır. Sinema, bu geleneği ilk zamanlarda devralarak, *blackface* pratiğini hareketli görüntü aracılığıyla daha kalıcı ve yaygın bir hale getirmiş, kolonyalizmle direkt ilişkili olmayan toplumlara dahi bu stereotipleri taşımıştır. Bu bağlamda Türkiye sinemasında siyah kadının yüzü boyalı erkek bedeni üzerinden temsil edilmesi, masum bir rol dağılımı ya da teknik bir tercih olarak anlamak zordur. Daha ziyade *kolonyal gösteri geleneğinden* devralınan, bedeni hiyerarşik olarak düzenleyen, siyahlığı gösteriye indirgeyen ve seyirciye hangi bedenlerin konuşabileceğini, hangilerinin yalnızca bakılacağını öğreten tarihsel bir temsil mirasının devamı olarak anlaşılmaktadır. Bu, ırksal hiyerarşiyi tekrar inşa etmeye yararken, ideal ve normatif ile *iğrenç* (*abject*) ve korkulan bir dışlanmış bedenin arasındaki sınırın netleştirilmesini sağlamaktadır. Hollywood'da *siyah dost/ hizmetçi* kalıbına bire bir karşılık gelen *mammy*³ tipini çağrıştıran figürler de yer almaktadır. Koruyucu, fedakâr ve söz hakkı son derece sınırlı olan bu siyah kadın karakter, anlatı içinde duygusal destek sunan ama karar süreçlerine dahil edilmeyen bir konumda

²1800'lerden 1900'lü yılların ilk çeyreğine kadar devam eden, yaygın bir kolonyal eğlence olarak kurulan Human Zoo (İnsansı bahçelerde), gelişmemiş ırk olarak tasnif edilen insanlar, kendi egzotik ortamları canlandırılarak kurulan birtakım *sergilerde* biyolojik bir vakta olarak sergilenmiştir.

³Mammy, kökeni ABD'ye uzanan ve özellikle 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında Amerikan popüler kültüründe yerleşmiş, ırksallaştırılmış bir siyah kadın temsil kalıbıdır. Mammy, beyaz bir aileye -çoğunlukla çocuklara- ömür boyu sadakatle hizmet eden, annelik, bakım ve şefkat işlevlerini üstlenen ancak kendi arzuları, geçmişi ve sesi olmayan siyah kadın figürünü ifade etmek için kullanılmıştır.

durmaktadır. Bu sessizlik, yalnızca dramatik bir tercihten kaynaklanmayıp, ırksallaştırılmış bedenın konuşma, tepki verme ve özne olma imkânının sistematik biçimde sınırlandırılmış olmasıyla ilişkilidir.

Bununla birlikte *özdeşleşme* ve *beyazlık* meselesine ilişkin çarpıcı analizleri ile bilinen Richard Dyer, sinemada beyazlık kavramına odaklanmanın, sinemadaki *ırk*, *cinsiyet* ve *kimlik* hakkındaki önyargılı düşünceleri görünür kılmak için önemli olduğunu belirtmiştir. *White* adlı kitabında, filmde imge üretim süreçlerini ve ırksal kimliklerin inşasını sorgulamaya teşvik ederken, *beyazlık temsillerinin (whiteness)* inşasında sinemanın kolektif bilince etki ettiğini ifade etmiştir. Dyer'in kitabını incelemeye alan Wheeler Winston Dixon, Dyer'in E.M Forster'in çeşitli görsel unsurları incelerken, bu eserlerin altında yatan *oryantalist* ve *ırkçı* yapıları ifşa ettiğinden bahsetmektedir:

Whistler, Titian ve Joshua Reynolds'un resimlerinden, günümüz aşk romanlarının kapaklarına; Sir John Tenniel ve Thomas Nast'ın aşırı ırkçı karikatür ve çizimlerinden, Rocky ve La Reine Margot filmlerindeki beyazlık kurgularına; Mary Pickford, Lillian Gish, Prenses Diana ve Prens Charles'ın tanıtım fotoğraflarının, İngiliz gazetesi The Sun'daki 'Üçüncü Sayfa' çıplak kadın görselleriyle yan yana incelenmesinden, The Big Sleep'te Bogart ve Bacall, Camille'de Nazimova ve Valentino fotoğraflarına; ayrıca 1970'lerde Ebony dergisinde yayımlanan 'renkli kızlara' yönelik kozmetik reklamlarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi ele alarak, Dyer bize işleyen bir endüstrinin imgelerini gösterir. Bu endüstri, diğer tüm ırksal ve kültürel kimliklerin pahasına, beyazlığı figüratif değerlerin baskın ve normatif aralığı olarak sürdürmeye çalışmaktadır (Dixon, 1999, s. 62).

Dyer, geleneksel Hollywood ışıklandırma yöntemleri dâhil olmak üzere pek çok teknik meselenin beyazlık üzerinden tasarmlandığını belirtirken, beyazlığın toplumsal, siyasal, kültürel ve eğlenceye dair baskın bir yapı olarak nasıl ortaya çıktığını göstermeye çalışmıştır. Ne yazık ki, benzer süreçlerin bugün dahi belli oranda devam ettiğini ifade edilebilmektedir. Bu durumda, sinemada bedenın temsili bağlamında güzellik unsuruna bağlı olarak ırksal asimetrilerin nasıl yeniden üretildiğini ortaya koymak oldukça önemli gözükmektedir. Dixon'un aktardığı tespitler, güzellik, beyazlık ve görünürlük arasındaki ilişkinin yalnızca estetik tercihlerden ibaret olmadığını bir kez daha ortaya koyarken, aynı zamanda bunun *ideolojik* ve *politik* bir temele dayandığını göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Bu şekliyle sinema yapma biçimlerinden, teknolojik kullanıma kadar (ses, ışık, oyunculuk vb.) pek çok unsur bu görsel anlayışa hizmet etmiştir. Bu konuda Kirsty Sinclair Dootson'un, *Powder Wars (Pudra Savaşı)* makalesi oldukça ilgi çekicidir. *Technicolor (renkli film)* film üretimine geçilen 1930'larda, Hollywood'da, *Max Factor* ve *Elizabeth Arden* adındaki iki kozmetik firmasının arasında yaşanan rekabeti ele alan bu çalışma, sinema makyajının altında yatan beyazlık idealini ve güzellik olgusunu tartışmaya açmaktadır. Siyah-beyaz filmde renkli filme geçiş sürecinde, cilt tonları ve makyaj daha bir görünür hale gelmiştir. Işık yansımalarının artması sinema filmlerindeki makyaj ihtiyacını arttırmıştır. Dootson, Max Factor'un Technicolor uyumlu kozmetik ürünlerini, ciltte *parlaklık*, *aydınlık*, *ışılta* ve *pürüzsüz (sheen, gloss, glow vs.)* bir görünüm idealiyle argümanlaştırdığını ifade etmektedir. Dootson'un iddiası, Max Factor'ın ürünlerinin bu ideal üzerine inşa edilmesi, dolaylı bir biçimde de beyaz ten rengini daha ideal, daha iyi kabul edilmesinin bir tasdiki haline gelmiştir. Bununla birlikte kullanılan berraklık iddiası, beyazlıkla bağlantılı olarak homojenlik algısını da yeniden pekiştirmektedir. Makyaj, özdeşleşme pratiğinin bir parçası olarak işlev görmektedir. Tasvir edilen güzellik, aydınlık, temizlik, arzu edilirlilik imgeleriyle beyazlık ideolojisine katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla, seyirci beyazlığı estetik olarak üstün gören bir kodlamaya açık hale getirilmiş olmaktadır. Dootson, Hollywood'un erken döneminde beyaz tenin *parlaklık* algısı üzerinden bir estetik norm olarak sabit bir ideal form olarak sunulduğunu anlatmaktadır. Sinema endüstrisininin makyaj, pudra ve ışıklandırma tercihlerininin dahi, esasen beyaz teni merkeze alan bir yaklaşım içinde geliştiğini, onu parlatmak üzere ortaya konduğunu ifade etmektedir. Tabi beyaz teni parlatan bu makyaj biçimi, siyahı da gölgeleyen bir tonda ortaya konmuştur. Böylece güzel beden tanımı, yalnızca birtakım ölçülere riayet etmekten ibaret olmayıp, ırksal bir durumu da ifade etmektedir.

Böylece güzel beden tanımı, yalnızca birtakım ölçülere riayet etmekten ibaret olmayıp, ırksal bir durumu da ifade etmektedir. Erken dönem filmlerindeki siyahı figürler ise, anlatının içinde bulunur ancak çoğu zaman öznelleştirilen bir hikâyesi hatta sesi yoktur. Görünürdür fakat sembolik olsa da herhangi bir anlam üretme kapasitesinden mahrum bırakılmıştır. En belirgin ortaklık, siyahı karakterlerin neredeyse istisnasız biçimde hizmet, arka plan ve işlevsellik ekseninde konumlandırılmış olmasıdır. Bu bağlamda siyahı beden, dönem anlatılarında sahici bir karakterden çok, anlatının işleyişini aksatmayan, düzenleyici ve sessiz bir unsur olarak tasarlanmıştır. Bu dönemin sinemasında siyahı beden temsilleri, Kanter'in *token figür* (Kanter, 1977, s. 206-215) kavramsallaştırmasıyla örtüşen bir mantık üzerinden kurgulanmış

görülmektedir. Siyahi karakterin anlatıda yer alması, gerçekçi bir temsilden ziyade temsili bir çeşitlilik hissi üretmeye yöneliktir. *Gone with the Wind* (1939), *King Kong* (1933), *The Defiant Ones* (1958), *Island of Lost Souls* (1932) gibi dönem filmleri bunlara örnek verilebilir. Dolayısıyla dönemin sinemasında siyahi beden temsilleri, biçimsel olarak çirkinlik ya da güzellik kategorisi içerisinde doğrudan konumlandırılmaya müsait temsiller üretmemiştir. Bunun dışında kalan bedenlerde ise, siyahi beden, vahşilik gibi bir durumla eşleştirilerek normatif beden tahayyülünün dışına itilen tehlikeli siyah beden algısını tekrar inşa etmektedir (*Trader Horn*, 1931; *Tarzan the Ape Man*, 1932; *White Zombie*, 1932; *Sanders of the River*, 1935). Sessizlik ve arka plana itme, siyahi bedeni modern, medeni ve düzenli bir toplumsal tahayyülün dışında tutmaya yararken, konuşma anında devreye giren şiddet dili, Batı merkezli bakışın Doğu'yu ve daha geniş anlamda öteki ırkı, irrasyonel, ilkel ve denetlenmesi gereken bir alan olarak kurma biçimiyle doğrudan ilişkilidir (*The Birth of a Nation*, 1914). Batılılaşma ideali, bu bedeni ya tamamen görünmez kılarak estetik düzenin dışına itmekte ya da görünür olduğu anda onu aşırılık, şiddet ya da sevimli yardımcı ve egzotik yabancı ekseninde ele alarak, sahici bir temsilden yoksun bırakmaktadır. Sonuç itibarıyla siyahi beden, yüzeysel estetik ölçütler ya da bedensel deformasyon üzerinden çirkin ilan edilmese de temsil, konuşma, diyalog ve özneleşme imkânlarından sistematik biçimde mahrum bırakılarak görünmezleştirilmektedir.

2.1. Kurtarıcı, Tekinsiz ve Kırılgan Erkek Bedeni Temsili

Sinemanın görsel anlatının merkezinde yer alan güçlü bir medyum olduğu daha önce de altı çizilen hususlardan biri olarak ifade edilmişti. Bu sebeple yalnızca güzelliği değil, onu standardize eden her türden yaklaşımı da ifşa etme kapasitesini taşıdığı ifade edilmesi gereken önemli hususlardan biri olarak not edilmişti. Erken dönemden beri, beyaz, ince, sağlıklı, genç ve dönemin modasına uygun bir biçimde batılı giyim standartlarına uygun bedenler merkezde yer alırken, alternatif beden biçimlerine ya yer verilmemiş ya da marjinalize edilmiştir. Güzellik bu noktada vazgeçilmez bir unsur olarak kendine yer bulmuş hem bakışa hem de anlatıya hizmet eden bir unsura dönüşmüştür. Öncelikli olarak erken dönem sinemasında beden temsillerine en genel anlamda bakmak gerekmektedir. Bu dönemde, beden tümüyle bir performansın ürünüdür çünkü ses unsurları sinemaya henüz dahil olmamıştır ve film hikâye anlatıcılığından ziyade bir sahnelendirme olarak işlev görmektedir. Oyunculuk yoluyla anlatı aktarılmış, anlam ise, beden dili ve performansı yoluyla sağlanmıştır.

Erken dönem sinemada erkek bedeni, en genel anlamda eril özellikleri ile varlık göstermiştir. Örneğin Mellies'in filmlerinde, erkek karakter maceracı, değişim arayan, cesur bir figür olarak yer almıştır. Macera filmlerinin çoğunda, erkek gelişimin, keşfin, mekanik ilerlemenin öznesi olarak yer alır. Bunun yanında düzen koyucu ya da koruyucu sıfatlarıyla öne çıkmıştır. Örneğin *The Mark of Zorro* (1920) ve *Robin Hood* (1922) gibi filmlerde, erkek kahramanlığı dikkat çekmektedir. Böylece erkek; güçle, iktidarla ve kahramanlıkla özdeşleştirilerek, kendisinden sonra ortaya konan pek çok filmde de bu şekilde yer almıştır. Erken dönem sinemada erkek tiplerini otoriteye başkaldırma da bu en temelde fizik güç kullanmadan, mizahla ve dolayısıyla kıvrak zekasıyla gerçekleşmektedir. Hollywood filmlerinde de erkek, aşkın öznesi ve kurtarıcısı olarak ele alınmış, mutlu sonu garantileyen bir karakter olarak, kadını muhafaza etmek ona düşmüştür.

Erken dönem sinemasında erkek bedeni komedi unsurlarının da önemli bir parçası olarak da konu edinmiştir. Bunun en bariz örneği Charlie Chaplin özelinde kültleşen, ince-çelimsiz, yaramaz, serseri, çocuksu ama özünde iyi bir erkek karakter olarak ortaya konmuştur. *The Tramp* (1915) gibi filmlerle Chaplin'in bedeni, çelimsiz, sıksa, eğreti, sakar ve güçsüzlükle özdeşleşerek erkeksi otoritenin karşısında farklı bir beden tipi ortaya çıkarmaktadır. Onun bu naif ve güçsüz bedeni, gülünç bir bedeni imlemektedir. Buna benzer bir şekilde sessiz sinemanın en popüler komedyenlerinden biri olan Fatty Arbuckle'ın bedeni de diğer erkek karakterlerden keskin bir şekilde ayrılmıştır. Onun bedeni de hem kahkaha hem de tekinsizlik örneklerinden birini açığa çıkarmaktadır. *Fatty's Tintype Tangle* (1915) filmde, özellikle bedeninin iriliği, şok etkisi uyandırmak için kullanılmıştır. Filmde, Arbuckle şiddetli hareketlerle fiziksel komedi (slapstick) ortaya çıkarken, çarpışma, kırılma, devrilme hareketleri, beden tehdit ediciliğini ve tekinsizliğini had safhaya çıkaran bir etki uyandırmaktadır. Bu gibi bedensel özellikler, grotesk bir etki açığa çıkarırken, aynı zamanda filmde Arbuckle'ın cüssesi dar mekânlarda sıkışarak mizah unsuru olarak kullanılmıştır.

Aynı dönemde *tekinsiz bedenin* (*uncanny body*) bir başka örneği, savaş sonrası Avrupa toplumundaki erkeklik temsilleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin *Dr. Caligari'nin Muayenesi* (1920) gibi yapımlarda beden, kontrolünü yitirmiş bir figür olarak tasvir edilir. Burada ortaya çıkan bedensel sapmalar, daha ziyade aklını kaçırmak ile eş değer bir görünümde ele alınmış ve içsel şiddeti yüzeye çıkaran erkek bedeni korku unsurlarından biri haline getirilmiştir. Bu kontrolsüz beden, kurtarıcı erkek bedenini krize

sokarak erkekliğin normatif algısında bir değişime yol açmıştır. Buna benzer bir şekilde *Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1920'ler)* uyarlamaları da güçlü, rasyonel ve mantıklı erkek karaktere karşı, içgüdüsel, saldırgan, uyumsuz erkek modelinin çatışmasını konu edinmiştir. Filmde bedensel dönüşüm sahneleri, *beden korkusunu (body horror)* tetiklerken, kontrol dışı alana itilen erkek bedeni dönüşüm geçirerek, o bilindik beden dışında yeni bir öteki üretmektedir. Bu dönemde pek çok filmde erkeklik, bir krizin bedenselleşmesini konu edinmek için araçsallaşmıştır. Erkeklik, *Nosferatu (1922)* gibi norm-dışı beden temsillerinin olduğu filmlerde tehlikeli bir potansiyelin ev sahipliğini yapan bir beden olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla erken dönem sinemada erkek bedeni, tekil ve tutarlı bir kahramanlık formu olarak değil, kurtarıcı, tekinsiz ve kırılğan eksenlerinde gidip gelen çelişkili bir temsil alanı olarak ele alınmıştır. Erkek bedeni bir yandan anlatının merkezine yerleştirilerek düzeni yeniden kuran, koruyan ve müdahale eden bir özne olarak konumlandırılırken, diğer yandan denetlenmesi, sınırlandırılması ve kontrol altında tutulması gereken bir güç olarak da inşa edilmektedir. Kurtarıcı figür üzerinden kurulan erkeklik, bedensel dayanıklılık ve ahlaki üstünlükle tamamlanırken, tekinsizlik, bu gücün sınır tanımazlığına ve tehdit potansiyeline işaret eden bir unsur olarak norm-dışı bedendeki erkeklere has kılınmaktadır. Erkek bedeni burada yalnızca güven veren bir form değil, aynı zamanda düzeni bozma ihtimali taşıyan bir unsurdur. Bu çerçevede erken dönem sinema, erkekliğin meşruiyetini sürekli yeniden üreten, ancak bunu yaparken bedeni hem idealleştiren hem de disipline eden bir anlatı mantığı içinde devam ettirmektedir. Erkek bedeni bir yandan, kahramanlığın doğal ve sorgulanamaz bir özü olurken, öte yandan durağan değil, çelişkilerle örülü ve sürekli müzakere edilen bir yüzey olarak ortaya konmuştur.

2.2. Vitrinleşen Kadın Bedeni Temsili

Sinemada normatif bedenin görünürlüğü, 1910'lardan 1930'lara uzanan dönem boyunca, ortaya konan Hollywood'un yıldız sistemi ve reklam endüstrisiyle belirginleşmektedir. Bu çalışmada özgün bir kavram olarak geliştirilen *güzelliğin vitrinleşmesi*, güzelliğin sergilenmesi, izlenmesi ve buna bağlı olarak tüketilmesi bağlamında ele alınmaktadır. *Vitrinleşme* kavramı, genel olarak sergilenme, görünür kılınma, bir materyalin vitrinde sergilenmesi, fenomenleştirilme ya da görünürlük kazanma gibi anlamlarda kullanılan bir kavramdır (Gürbilek, 2020, s. 32-34). Özellikle Byung Chull Han'ın *şeffaflık toplumu* tanımı bu çağrışımları yapmaktadır. Kavram, toplumdaki her şeyin şeffaflaşması yani her şeyin vitrine edilmesi durumuna işaret etmektedir (Han, 2017, s. 49). Bununla birlikte bu durum, Jean Baudrillard'ın gösteri düzeni içinde tanımladığı özne konumuyla doğrudan örtüşmektedir; “düşlediğiniz beden sizinkidir” söylemi aracılığıyla birey her yerde öncelikle kendini beğenmeye, kendinden hoşnut olmaya yönlendirilir çünkü Baudrillard'ın da işaret ettiği üzere, geç kapitalist görsel rejimde öznenin kendisini beğenmesi, başkasına ulaşmasının ve görünürlük kazanmasının önkoşulu hâline gelmiştir. (Baudrillard, 2021, s. 112). Bu kavram güzellik bağlamına çekildiğinde ise, direkt olarak bedeni, belirli bedensel normların sergilenmesini, görünür kılınmasını ve dahası tüketim kültürüyle yakın ilişkisini ima etmek için elverişli bir kavramlaştırma ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada, çalışmada *güzelliğin vitrinleşmesi* olarak ortaya konacak olan özgün kavramsallaştırma ile, güzellik artık sadece bir imaj değil, aynı zamanda tüketim/mal/ürün dizgesinin bir parçası olan ve bu amaçla görünür kılınan bir fenomen haline geldiği netleştirilmiş olacaktır. Tüm bunlara ek olarak, *güzelliğin vitrinleşmesi*⁴ kavramı ile, sadece bir görünür kılınma durumu değil, aynı zamanda görünürlüğün yönetilmesi, sınıflandırılması ve ırklaştırılması durumu ifade edilmiş olacaktır. Nihayetinde mevcut yapıda, belirli beden tiplerinin öne çıkarılıp, sergilenmesi, diğerlerinin temsilden yoksun bırakılmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, vitrine konmamış güzellik, daha az görünürlük, norm dışılık, yok sayılma gibi sebeplerden görünmez hale getirilebilmektedir.

Bu noktada güzelliğin vitrinleşmesi kavramı, güzellik yarışmalarının yapısını açıklamak için de çokça işlevsel bir alan sunmaktadır. Kavram, yapısal olarak güzellik yarışmalarının tarihsel ve ideolojik işleyişiyle neredeyse birebir örtüşmektedir. 19. yüzyıl sonundan itibaren mağaza vitrinleri, fuarlar ve panayırılar insan bedeniyle ilgili yeni bir görselleştirme kültürünü yansıtmaya başlamıştır. Bu kültürün bir uzantısı olarak, 1920'lerden itibaren güzellik yarışmaları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla vitrinleşme süreci, güzellik yarışmalarında organizasyonel bir biçim kazanmanın yanı sıra, vitrin artık insanın kendi bedenine dönüşmüştür. Beden, burada bireysel bir kimlik değil, sergilenen bir değer nesnesi halini almaktadır. Bu durum ayrıca Anglo-sakson güzellik, beyazlık, gençlik, incelik, sağlamlık gibi ölçütlerin yüceltilmesine yol açmıştır. Bununla birlikte, bakış rejimini kurumsallaştırmaktadır. Kadınları izlenen konumuna, erkeği ise gözetleyen, izleyen konumuna getirmektedir. Bu yolla erkek bakışını (male gaze) teşvik etmekte, kadını ise seyirlik bir unsur olarak nesnelendirmektedir. Ayrıca, kozmetik markaları, medya araçları, dergi ve

⁴*Vitrinleşme* kavramı, genel olarak sergilenme, görünür kılınma, bir materyalin vitrinde sergilenmesi, fenomenleştirilme gibi anlamlarda kullanılan bir kavramdır. Kavram, özellikle Byung Chull Han'ın *şeffaflık toplumu* tanımıyla ilhamla ortaya konmuştur. Burada kullanıldığı şekliyle ise kavram, güzel olan bedenin ayıklanarak şeffaflaştırılması yani vitrine edilmesi durumuna işaret etmektedir.

gazeteler sonra da sinema yoluyla bu vitrinleşmeyi ekonomik bir döngüye dönüştürmektedir. Bu anlamda Baudrillard'ın "tüketim nesnesine dönüşmüş beden" analizine tam denk düşecek şekilde ifade edilecek olursa, güzellik yarışmaları kapitalist tüketim kültürünün beden vitrini haline gelmektedir (Baudrillard, 2021, s. 169). Yarışmaya katılan beden, yalnızca estetik bir ideal değil, tüketim çağının vitrindeki bir üründür. Ne yazık ki, bu durum bu kadarla da sona ermemektedir. Güzellik yarışmalarında vitrinleşme, yalnızca sahnede değil, medya aracılığıyla çoğaltılan bir hal almıştır.

The American Venus (1926) filmi güzellik yarışmalarına değinen en erken örneklerden biridir. Sessiz dönem Amerikan sinemasında ortaya konan film, doğrudan güzellik yarışması, kadın bedeni ve tüketim kültürü arasındaki ilişkiyi konu almıştır. Film, güzellik kraliçesi olmayı hedefleyen bir genç kadının (Fay Lanphier) öyküsünü anlatmaktadır. Kadın, kozmetik üreten bir firmanın sahibinin kızıdır ve babasının ürettiği krem markasını tanıtmak amacıyla yerel bir güzellik yarışmasına katılmıştır. Yarışmayı kazanır ve bu sefer daha büyük bir ulusal yarışmaya davet edilir. Burada diğer adaylarla birlikte Amerika'nın ideal kadını unvanı için yarışmaktadır. Fakat film, yalnızca bunu bir yarışma hikayesi olarak sunmamaktadır. Yarışmada kadınlar, mayo defilesi yaparken, jüri tarafından ölçülüp, bir puanlamaya tabi tutulmaktadır. Film, kadın bedeninin ulusal kimlik aracı olarak kullanılmasından, tüketim ve reklam politikalarına kadar pek çok meseleyle ilişkilendirilerek anlatı oluşturmuştur. Bu yönüyle filmde, modern bir Amerikan güzelliğinin nasıl olacağını netleştirilmiş olurken, aynı zamanda ulusal gururla bu kavramın birleştirildiği, dolayısıyla güzelliğin politikleştirilerek ele alındığı bir pratik olarak ortaya çıkmaktadır.

Güzelliğin Ödülü (*Prix de Beauté*, 1930) isimli Avrupa yapımı bir başka filmi de ise benzer bir durumun hem görsel hem yapısal olarak yeniden üretildiği görülebilir. *Güzelliğin Ödülü*'nde güzellik yarışması meselesi, erkek bakışı temelinde ortaya konmaktadır. Özellikle Lucienne'in fotoğrafını ilk kez çekecek kişinin bir erkek olması ve ona nasıl durması, nereye bakması gerektiğini adım adım tarif etmesi, bu bakışı doğrudan hatırlatmaya yaramaktadır. Bir başka sahnede, erkeklerden oluşan jüri üyelerinin binlerce fotoğraf arasından kadınların fotoğraflarına tek tek baktıkları ve seçtikleri bazı fotoğrafları elden ele verdikleri sekans bu yaklaşımı belirgin kılmaktadır. Bu, güzelliğin tanımlanması ve ölçülmesinin erkek öznenin epistemik yetkisine bırakıldığını gösteren önemli bir duruma işaret etmektedir. Yine bir başka sahnede, Lucienne'in arabada kıyafet değiştirmesi gerekmiştir. Çekim açılarına bakıldığında bu sahne sinemada voyarizmin teknik temsili açısından çarpıcı bir örnektir. Aracın arka camı, yuvarlak biçimiyle nerdeyse bir kamera merceğini andırmaktadır ve dikizleme pratiğinin olağan bir durum olarak sunulduğunu göstermektedir. Bu ve benzeri pek çok erken film örneğinde görülecektir ki, erken dönemlerden itibaren sinemada ortaya konan güzellik formları, kamusal bir gösteriye ve dikizleme pratiğine dönüştürülmüştür. Beden sadece bir burada bulunuşluk ya da estetik açıdan ele alınmamış, ırksal, sınıfsal ve medeniyet gibi meselelerle kesişen bir standart olarak ortaya konmuştur.

Özellikle dergi reklamları, yayınlar, haberler⁵ ideal güzellik algısını evrensel bir değer gibi sunup, yaygınlaştırırken, yarışmacılar yalnızca jüriye değil, daha geniş kitlelere sergilenmiş olur ve bu da *güzelliğin vitrinleşmesi* kavramını küreselleşen bir boyuta dönüştürmektedir. İzleyici ise, bu vitrinde gösterilen, seçilen güzelliği gerçek güzellik olarak algılamaya, tıpkı bir vitrin önünde durur gibi onu dikizlemeye yatkın hale getirilmiş olur. Onun gibi olmak ve görünmek için elinden geldiğince tüketir ve o ideali farklı formlarda kendisinde yaşatmaya çalışır. Bu durum görünürlüğün nasıl tahakküm biçimi ürettiğini göstermesi bakımından önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla ifade edilebilir ki, *güzelliğin vitrinleşmesi* güzellik yarışmalarında kurumsallaşan bir sergileme biçimi olarak işlev görmüş, burada beden, estetik, ekonomik ve ideolojik göstergelerle ölçülen, *ırklaştırılan*, *idealleştirilen*, *derecelendirilen* ve kamusal bakışa sunulan bir alan haline gelmiştir. Özellikle teknolojik medya araçları (fotoğraf makinesi, dergiler, reklam, sinema vb.) bedenin vitrine çıkmasını mümkün kılarak, görünürlüğün tespit ve takdir edildiği mecraları teşvik etmiştir. Böylece normatif güzellik, medya, sinema ve reklam gibi medyumlar yoluyla bedeni bir vitrin olarak kullanırken, onu izleyici/tüketici için görünür bir alan haline getirmektedir. *Güzelliğin vitrinleşmesi*, aynı zamanda seyircinin bedensel anlamda mutlak referanslar verebilmesine ve epistemik sabite oluşturmasına da yaramaktadır. Bu da güzellik idealinin sabit bir norm olarak evrenselleştirilmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla üretilen kavram yoluyla bu çalışma daha ilişkiyel ve bağlamsal bir okuma önermiş olmaktadır.

⁵*Miss America* (1921–1929) yarışması için yapılan haber filmleri ve kısa tanıtımlar buna birer örnek olabilir. Bunlar Gerçek güzellik yarışmalarının filmleştirilmiş ilk versiyonlarıdır. Kadınlar, plajda yürüyüş yapar, jüri karşısında mayo defilesine çıkar. Bu haber filmleri, sinemada vitrinleşme pratiğini belgeleyen ilk hareketli görüntüler olarak görmek mümkündür. *Kaynak*: Pathé Newsreels, Fox Movietone, British Pathé arşivleri.

3. SONUÇ

Bazı düşünceler soyut, görüntüden, bedenden, maddi olandan bağımsızmış gibi kabul edilmektedir. Felsefe ve teoride sıkça rastlanan bir varsayımdır bu. Ulus Baker “imgesiz fikir yoktur” diyerek, bir düşüncenin, ne kadar soyut görünürse görünsün, mutlaka bir imajla, bir görsel tasavvurla, bir bedensel ya da duyuşsal form ile birlikte var olduğunu ifade etmektedir (Baker, 2022). Çünkü fikir, havada dolaşan soyut bir varlık değildir, imgelere için üretilmektedir. Ulus Baker’in işaret bu durum, çalışmada erken popüler filmlerdeki temsilleri, beden ve bedenin *idealleştirme* ve *ırklaştırma* kategorileri üzerine kurulan fikirleri, imajlar yoluyla somutlaştıran ve normatif anlam alanı içinde üreten bir yerden okunmaktadır. Çalışma, erken dönem Hollywood sinemasında beden temsillerinden seçtiği film örneklerinde kurulan tasarımın, sadece birbirinden bağımsız görsel tasarım tercihi ya da anlatısal unsurlar olarak değil, toplumsal normları üreten ve düzenleyen bir politik bedensellik içinde işlediğini ortaya koymaktadır. İncelenen örnekler, sinemanın pek çok beden temsilini farklı ama normatifliği tamamlayan biçimlerde konumlandırarak, makul beden imgesini sistematik olarak inşa ettiğini göstermektedir. Beyaz ve orantılı kadın bedeni, bu rejim içinde çoğunlukla vitrine çıkarılan, seyirlik ve denetlenebilir bir güzellik formu olarak sunulurken, görünürlük, kabul edilebilirlik ve değer, bedensel idealleştirme üzerinden kurulmaktadır.

Bu çalışmada güzellik, yalnızca arzu nesnesi olan bir beden formu olarak değil, ırklaştırılmış, disipline edilmiş ve sınırlarla çevrelenmiş bir *vitrinleşme* üzerinden okunmuştur. Güzellik, burada özgürleştirici bir ideal olmaktan çok, bedeni belirli davranış kalıplarına, görünümlere ve toplumsal beklentilere göre hizalayan bir norm üretim alanı olarak ele alınmaktadır. Erkek bedeni anlatının merkezinde yer alsa da sinemasal anlatılar öncelikle güçlü ve kurtarıcı bir figür etrafında merkezi bir erkeklik algısı inşa etmekte, bu normun dışında kalan erkek bedenleri ise komedi ve grotesk anlatılar içinde, beden korkusu ya da bastırılmış erkek kırılmalılığı eksenlerinde konumlandırılmaktadır (Fowkes, 2012, s. 189-190). İrkaştırılmış bedenler ise bu iki normatif eksenin dışında konumlanarak, çoğunlukla karikatürize edilen, basitleştirilen ya da sessizleştirilen figürler hâline getirilmektedir. Blackface pratiği ve erken dönem animasyon örnekleri, ırksal farkın doğal ya da biyolojik bir gerçeklikten ziyade, görsel ve söylemsel olarak üretilen bir temsil stratejisi olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu temsilden yoksun bırakılmakla kalmayıp, özdeşleşmesine izin verilmeyen bedensel bir durum olarak işaret edilmiştir. Bu durum Miranda Fricker’ın altını çizdiği *epistemik adaletsizlik* (*epistemic injustice*) kavramını akla getirmektedir. Buna göre, egemen veya yaygın olan yaklaşımın kaynaklarını esas almak ve bunun dışında kalan bilgi kaynaklarının reddedilmesi ya da görmezden gelinmesi adaletsizliğe yol açmaktadır. Fricker, bu kavramı "bir kişiye yönelik özellikle de bu kişinin bilen özne olma kapasitesine yönelik, spesifik bir adaletsizlik biçimi" olarak ifadelendirmiştir (Fricker, 2007, s. 1). Böylece Fricker’in bahsettiği duruma benzer şekilde, karakterlerin gerçekçi sunumlarının ortaya konmadığı bir adaletsizlik türü ortaya çıkmaktadır. Bu bedenler, özdeşleşmekten çok, sınırları çizilmesi gereken bir çeşitlilik unsuru olarak anlatı içinde yer bulmuştur. Bu üç temsil hattı birlikte düşünüldüğünde, erken dönem Hollywood sineması, vitrinleşen kadın bedeni, kırılmalılığı bastırılmış kurtarıcı erkek figürü ve ırklaştırılmış öteki bedenler aracılığıyla, aynı normatif sistemin farklı sınır ihlalleri okunabilir olmuştur. Dolayısıyla bu yaklaşım, erken Hollywood film örneklerinde bedenin nasıl ideolojik, tarihsel ve ırksal anlamlara bağlı bir müzakere alanı olarak inşa edildiğini anlamak üzerine kurulmuştur. Böylece çalışma, bedeni tekil ve homojen bir kategori olarak ele almak yerine, normatif beden rejiminin işleyişini farklı kırılma noktaları üzerinden görünür kılarak literatürdeki bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, sinemada beden temsillerini kadınlık, erkeklik ya da ırk başlıkları altında ayrı ayrı ele alan yaklaşımların ötesine geçerek, bu temsillerin aynı norm üretim sürecinin ilişkisel bileşenleri olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda çalışma, beden politikalarını çözümlenmek üzere geliştirdiği *güzelliğin vitrinleşmesi* kavramsallaştırmasıyla, idealleştirilmiş bedenlerin sinema aracılığıyla yalnızca seyirlik hâle getirilmesini değil, bu estetik normların zaman içinde kalıcı beden imgelerine dönüşerek Hollywood dışı sinemalarda dahi evrensel bir güzellik ölçütü gibi yerleşmesini de görünür kılmaktadır. Söz konusu kavramsal çerçeve, buna bağlı gerçekleşen ırklaştırma pratiklerinin de bedensel farkları yalnızca işaretlemekle kalmayıp, bu farkları hiyerarşik bir düzenleme içinde en alt konuma sabitlediğini ortaya koymaktadır. Böylece normları belirleyen bedenin hangi estetik, ırksal ve kültürel ölçütler üzerinden kurulduğu açığa çıkmakta ve bu normların erken dönem Hollywood sinemasında nasıl üretildiğinin anlaşılması, bugünün konvansiyonel sinemasındaki beden temsillerini çözümlenebilmek açısından da analitik bir zemin sunmaktadır. Bu bağlamda, sosyal medya, reklam, dijital platform dizi ve sinemalarında dolaşıma giren algoritmik güzellik normlarının, erken dönem sinemada kurulan vitrinleşme, ırklaştırma ve idealleştirme mantıklarıyla birlikte ele alınması, gelecek çalışmalar için anlamlı bir araştırma yönü olarak önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Baker, U. (2022). *Kanaatlerden imajlara: Duygular sosyolojisine doğru*. İletişim Yayınları.
- Baudrillard, J. (2021). *Tüketim toplumu*. (N. Tural ve F. Keskin, Çev.) Ayrıntı Yayınları.
- Bordo, S. (2003). *Unbearable weight: feminism, western culture, and the body*. University Of California Press. <https://doi.org/10.2307/jj.8441705>
- Dixon, W. W. (1999). Reviewed Work(s): White by Richard Dyer. *Film Quarterly*, 52(4), 62-63. <https://doi.org/10.2307/1213790>
- Dootson, K. S. (2016). "The Hollywood powder puff war": Technicolor cosmetics in the 1930s. *Indiana University Press*, 28(1), 107-131.
- Dyer, R. (1997). *White: essays on race and culture*. Routledge.
- Eco, U. (2009). *Çirkinliğin tarihi*. (A. U. Ergün, Ö. Çelik, A. Uysal , E. Akbaş, M. Barsbey, K. Akbulut ve B. Yılmazcan, Çev.). Doğan Kitap.
- Fowkes, K. A. (2012). The silence of slapstick: The physical comedy of silent cinema. *Studies in American Humor, New Series*, 3(25), 187-196.
- Fricke, M. (2007). *Epistemic injustice: Power & the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Gürbilek, N. (2020). *Vitirnde yaşamak 1980'lerin kültürel iklimi*. Metis Yayınları.
- Han, B. C. (2017). *Şeffaflık toplumu*. (H. Barışcan, Çev.) Metis Yayınları.
- Hooks, B. (1992). *Black looks race and representation*. South End Press.
- Kanter, R. M. (1977). *Men and women of the corporation*. Basic Books.
- Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. *Screen*, 3(16), 6-18. <https://doi.org/10.1093/screen/16.3.6>
- Sobchack, V. (2004). *Carnal thoughts embodiment and moving image culture*. University of California Press.
- Yancy, G. (2005). Whiteness and the return of the black body. *The Journal of Speculative Philosophy*, 19(4).